

Српска археологија између
теорије и чињеница

XIII

Друштвени значај археологије

Филозофски факултет
Одељење за археологију
Центар за теоријску археологију

Београд
29. и 30. мај 2026.

**Српска археологија између
теорије и чињеница XIII**

Друштвени значај археологије

Књига апстраката

Уредници:

Марко А. Јанковић и Јована Петровић

Програмски одбор:

Сташа Бабић

Александар Бандовић

Селена Витезовић

Предраг Ђерковић

Ивана Живаљевић

Марко А. Јанковић

Зорица Кузмановић

Јована Петровић

Дизајн:

Никола Степковић

Припрема:

Ана Величковић Кастратовић

Организација:

Центар за теоријску археологију

Одељење за археологију

Универзитет у Београду – Филозофски факултет

Илустрација на насловној страни:

Füssli, Johann Heinrich. 1780. *Der Künstler verzweifeln vor der Grösse der antiken Trümmer.*

ISBN: 978-86-6427-403-6

Превентивна археологија и баштинари са археолошким образовањем

Адам Н. Црнобрња
Народни музеј Србије

Интензивни инфраструктурни радови, који су у Србији отпочели двехиљадитих година, српску археологију су затекли неспремну. Застарело законодавство, непостојање јединствених стандарда, немогућност археолошке струке да заузме јединствен став, непознавање стандарда учинка међународних финансијских институција, све је то негативно утицало како на само археолошко наслеђе, тако и на позиционирање археологије у ширем друштвеном контексту. Археологија у Србији познавала је само механизме заштитних (спасилачких) археолошких истраживања, али не и превентивне археологије у правом смислу.

Увођење појма превентивне археологије у српску археологију било је хаотично, и у великој мери се заснивало на ентузијазму и прегалаштву појединаца, а не на обједињеном институционалном приступу. Последњих неколико година превентивна археологија у правом смислу почела је да се примењује и у Србији. Доношење нових и измене постојећих закона, као и појединих подзаконских аката, створили су боље, али не и сасвим добре услове за примену превентивне археологије. Предуслови за њено спровођење и даље су индивидуална и институционална упорност и храброст у инсистирању на примени закона.

За спровођење превентивне археологије неопходно је и да археолог поседује одређене вештине и алате. На жалост, о превентивној археологији и заштити археолошког наслеђа будући археолози не могу да стекну чак ни основна знања у оквиру високошколског образовања у Србији. Свршени археолози, бachelори, мастери или доктори археологије током образовања још увек не уче шта су то планска документа, како се израђује Студија заштите непокретног културног добра, шта су и како изгледају Процена утицаја на културно наслеђе (CHIA), Процена утицаја на животну средину и друштво (ESIA) или План управљања културним наслеђем (CHMP).

У раду ће бити представљено како тренутно изгледа превентивна археологија у Србији, процес који она подразумева, вештине и знања која археолог мора да поседује да би могао да је спроводи у реалном времену. Такође, биће указано и на који начин превентивна археологија може омогућити археологији као струци да постане утицајнија у ширем друштвеном контексту.

Кључне речи: превентивна археологија, студије археологије, друштвена релевантност археологије